

BIOLOGIYA TA'LIMIDA KEYS TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Zakirov Odil Kazimjanovich

Andijon davlat universiteti, katta o'qituvchi

E-mail: odil19671910@gmail.com

Zakirov Kozimjon

Andijon davlat universiteti, biologiya fan nomzodi, dotsent

E-mail: zokirovk1937@gmail.com

Sobirov Ozodbek Tojimatovich

Andijon davlat universiteti, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

E-mail: ozodbeksobirov1988@gmail.com

Isaqov Ilyosbek Bozorboy o'g'li

Andijon davlat universiteti biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Email: ilyosbekisaqov94@adu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589543>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida keys texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, biologiya fanini o'qitishda ushbu texnologiyani samarali qo'llash borasida o'qituvchi va o'quvchilarning vazifalariga alohida to'xtalinadi. Maqolada umumta'lim maktablarining 8-sinf biologiya darsligi asosida ayrim mavzularga oid keys topshiriqlarining namunaviy misollari ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: biologiya, an'anaviy ta'lim, keys texnologiyasi, o'qituvchi, o'quvchi vazifalari, maktab va oliy maktab keyslari.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение использования кейс-технологий в образовательном процессе. Особое внимание уделяется задачам учителя и учащихся при эффективном применении этой технологии в преподавании биологии. Также приведены примеры кейс-заданий по отдельным темам предмета «Биология» для 8 класса общеобразовательной школы.

Ключевые слова: биология, кейс-технологии, задачи учителя и учеников, кейсы средних и высших школ.

Annotation: This article discusses the importance of using case technologies in the educational process. It highlights the roles of biology teachers and students in effectively applying this method. The paper also presents sample case assignments related to selected topics in the 8th-grade biology curriculum of general education schools.

Keywords: Biology, case technologies, tasks of teachers and students, cases for secondary and higher education.

So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim samaradorligini yanada oshirish, o'quvchilarning faolligini kuchaytirish va mustaqilliklarini rivojlantirish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Endilikda ta'limda yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish vazifalari oldinga qo'yilmoqda. Uzak vaqtlar davomida ta'limda ana'anaviy usullar qo'llanilib kelgani tufayli, o'quvchilarga berilayotgan bilimlar ko'pincha yoddan chiqqan bo'lib, ularning amaliy ko'nikmalari rivojlanmay qolgan va mustaqillik darajasi past bo'lgan. Chunki ana'anaviy ta'limda asosiy rol o'qituvchiga berilgan bo'lib, u o'ziga xos bilim manbaiga aylangan; darslarda o'qituvchi mavzularni bayon qilib berar, o'quvchilar esa faqat takrorlash orqali bilimlarni o'zlashtirganlar. Shuningdek, dars mavzularini mustaqil o'rganishga e'tibor berilmagani ta'limdagi eng katta kamchiliklardan biri hisoblanadi.

Keyingi yillarda ta'limda o'quvchilarning faolligini oshirishga xizmat qiluvchi yangi texnologiyalardan biri — keys texnologiyasi yoki metodikasi keng qo'llanilmoqda. “Keys” atamasi inglizcha “case” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, “vaqiya”, “holat” yoki “muammo” ma'nosini anglatadi. Keys texnologiyasi ilk bor Amerika Qo'shma Shtatlarida, Garvard universitetining biznes

maktabida ishlab chiqilgan va asosan iqtisod sohasida tadqiqot olib borayotgan olimlar, biznesmenlar hamda ba'zi ishlab chiqarish korxonalarida muvaffaqiyatli qo'llanilgan.

Adabiyotlarda keys texnologiyasi to'g'risidagi materiallar asosan xorijiy nashrlarda keng yoritiladi. Masalan, 1) Dolgorukov A.M. keys texnologiyasini nazariy muammolarni amaliy vazifalar orqali bajarishda talabalarning mustaqil fikrlash va tafakkur qilish qobiliyatlarini rivojlantiruvchi tuzilma deb ta'riflaydi [1]. 2) Tolochina O.G. keys topshiriqlaridagi qarama-qarshiliklar talabalarning unga bo'lgan qiziqishini va faolligini oshirishga yordam berib, ularning ijodiy faoliyatlarini rivojlantirishini ta'kidlaydi [2]. 3) Radjabaliyev G.P. va Nurmagomedova N.X. keys texnologiyasidan foydalanish o'quv-ta'lim jarayonlarini samarali tashkil etish, zarur materiallarni to'plash va topshiriqlarni bajarishda yordam berishga xizmat qilishi mumkinligini qayd etishadi [3]. 4) Kolesnikova O.I. esa keys texnologiyasi faqat yagona axborot tizimi emas, balki masala va topshiriqlarni hal qilishda o'quvchilar orasida fikr almashishga, turli g'oya va mulohazalarni muhokama qilishga imkoniyat yaratadi, deb yozadi [4].

Tolipova J.O. oliy ta'limda biologiya fanlarini o'qitish metodikasining dolzarb muammolari va ularga zamonaviy yondoshuvlar tasnifi masalasiga to'xtalib, bu muammolarni samarali hal qilish, o'quvchi va talabalarning mavzularni mustaqil o'rganishlarini rag'batlantiruvchi yangi pedagogik texnologiyalarning tashkiliy shakllaridan, shuningdek, biologiya ta'limida keys metodidan foydalanishga alohida e'tibor qaratgan. U o'z keys materiallarida “Odam rivojlanishida biologik va ijtimoiy omillarning ta'siri va undagi muammolar” mavzusini keys savollari orqali o'rganishga oid yo'riqnoma, dars reja va konspektini ilova qilgan [5].

Olimov Q.T. o'z ishida keyslarni o'quv mashg'ulotlarida hal qilish algoritmlari to'g'risida materiallarda keys topshiriqlarini bajarish muddatlarini aniqlash, o'quvchi va talabalarni 5-6 kishilik guruhlariga bo'lish hamda ularning faoliyatini tashkil etish, kuzatish va baholash kabi masalalarni bayon qiladi [6]. Biologiya o'qitish metodikasi bo'yicha yetuk metodistlar G. Shaxmurova va G. Tog'ayeva “Biologiya o'qitish metodikasi moduli” (2018) nomli ishida mazkur fanni o'qitishda zamonaviy usullar qatorida keys texnologiyasidan foydalanish masalalariga ham alohida e'tibor qaratishgan. Ular “Qon guruhlari” mavzusi bo'yicha bir qator keys topshiriqlari va ularni bajarishga oid yo'llanmalarni taqdim etganlar [7].

Yuqorida berilgan materiallardan O'zbekistonda keys texnologiyasidan foydalanish talab darajasida emasligini ko'rsatadi.

Biologiya o'qituvchisining keys mashg'ulotiga tayyorlanishdagi vazifalari

Ta'lim jarayonida keys texnologiyasidan foydalanishda o'qituvchi ikki guruh vazifalarni bajaradi.

Birinchi guruh vazifa – mavzuni o'rganish va tanlangan mavzular bo'yicha keys topshiriqlarini mustaqil ishlab chiqish, o'quvchilarning mazkur topshiriqlarni yakka yoki guruhlariga bo'lingan holda bajarishining samarali jihatlarini aniqlash, shuningdek, topshiriqni bajarish uchun uslubiy yo'llanma tuzish.

Ikkinchi guruh vazifa – keys texnologiyasi asosida mashg'ulot o'tkazishda o'qituvchining ishtirokini aniqlash, ishni bajarishga oid kirish yo'llanmasini berish, ish natijalarini o'quvchilar bilan birgalikda tahlil qilish va xulosalar chiqarish hamda o'quvchilarning ishlarini baholashni ta'minlash.

Quyida biologiya ta'limida o'qituvchining ayrim mavzularni keys texnologiyasi vositasida o'tkazishidagi asosiy vazifalar keltirilgan:

- Tayyorgarlik etabi: o'qituvchi keys topshirig'i mavzusini tanlaydi, uning maqsad va vazifalarini belgilaydi, topshiriqni bajarish uchun zarur qo'shimcha materiallarni izlaydi hamda ishning darsdagi o'rni va qaysi joyda o'tkazilishi kerakligini aniqlaydi.

- Topshiriqni mantiqiy bo'laklarga ajratish: keys topshirig'idagi eng muhim muammolarni ajratib ko'rsatadi.

- Keys topshiriqlari bilan o'quvchilarni tanishtirish: o'quvchilarga topshiriqni bajarish jarayonida ular turli kasb egalari, mutaxassislar yoki olimlar sifatida munosabatda bo'lishlari kerakligi tushuntiriladi.

• Topshiriqni yechish bo'yicha ko'rsatmalar berish: ishni bajarish tartibini aniqlab, zarur yo'riqnomalarni taqdim etadi.

Keys topshiriqlari ko'pincha hayotdagi real masalalar, biologiya fanining rivojlanishidagi qiziqarli tarixiy voqealar, xodisalar, adabiyot va arxiv materiallariga asoslangan bo'lsa, yaxshi samara beradi.

O'quvchilar uchun keys topshirig'ini bajarishga uslubiy ko'rsatmalar:

Keys topshirig'ini diqqat bilan o'rganing.

Muammoning dolzarbligini baholab, uni dalillar bilan izohlang.

Keys (muammo)ni samarali yechish yo'llarini aniqlang.

Muammoni yechish uchun mos metod va texnologiyalarni tanlang.

Muammoni yechishni kafolatlovchi ilmiy farazlarni shakllantiring.

Quyida 8-sinf o'quvchilari uchun biologiya fanidan keys topshiriqlari namunasi keltirilgan:

1-keys topshirig'i:

Bir odam safarga ketayotganda juda charchagan, qorni ochib suv istagan va holdan ketib, bir qishloqqa kelib yog'ilgan. Qishloq ahli tabiblari uni davolash maqsadida qoniga sut yuborishgan. Biroq bu holat bemorga salbiy ta'sir qilib, u vafot etgan.

Sizdan so'raladi: bemor qoniga sut yuborish to'g'rimi yoki noto'g'ri? Qanday dalillar bilan fikr bildirasiz?

Topshiriq: Qon guruhlari haqidagi bilimlaringizni eslang.

2-keys topshirig'i:

Yuqori sinf o'quvchisi Erkin matematikaga qiziqib, tayyorlov kurslarda ham o'qishni boshlagan. U ko'plab adabiyotlarni o'ng qo'lida ko'tarib yuradi. Fizkultura darsida Erkin beli og'riyapti deb o'qituvchiga xabar qilgan. O'qituvchi uning o'ng yelkasi chap tomonidagiga nisbatan pastroq ekanligini ko'rib, shifokorga ko'rsatishni tavsiya qilgan.

Topshiriq: Erkinning yolqiz yoki ikki yelkasidagi farq qanday sabablardan kelib chiqqan va qanday davolash kerakligini tushuntiring.

3-keys topshirig'i:

“Og'iz bo'shlig'ida ovqatni hazm qilish” mavzusi doirasida:

Baxtiyor maktabda kross musobaqasiga tayyorgarlik ko'rayotganda, kuchli bo'lish uchun orttiqcha ovqat yeb olgan. Kross boshlangach, ko'p o'tmay u yegan ovqatni qusib, yugura olmay qolgan.

Topshiriq: Baxtiyorning bu holatga tushish sabablarini tahlil qiling.

4-keys topshirig'i

«Organizmlardagi termoregulyatsiya. Organizmni chinqtirish»

Ishonasizmi, buyuk rus yozuvchisi Lev Tolstoy va akademik I.P.Pavlovning tanasi juda chiniquqan bo'lgan. Lev Tolstoy erta bahordan to kech kuz-qor tushgungacha yalang oyoq yurgan. I.P.Pavlov esa kech kuzda ham sovuq Neva daryosida cho'milishni tashlamagan, qishni yengil kiyinib o'tkazgan. Buyuk rassom I. Repin ham qariygan paytlarida qishning qattiq sovuqlarida uyining verandasida uxlashdan voz kechmagan. I.A. Krilov va A.S. Pushkin kabi shoirlar ham muzlagan suvda cho'milishib yurishgan.

Biz ham ba'zi odamlarning sovuq yoki issiqlarga chidamli, boshqalar esa sovuq suvga oyoqlarini tegizsa ham ko'rpa-toshak qilib yotib qolishini eshitganmiz.

Savol: Nega ba'zi odamlar issiq yoki sovuqqa chidamli, boshqalar chidamsiz bo'lishining sababini aniqlang.

5-keys topshirig'i

1875 yil 15 aprelda “Zenit” nomli havo shari osmonga 800 metr balandlikka ko'tarilgan. Biroq shar yerga tushganda undagi 8 nafar kishidan faqat bittasi tirik qolgan, qolganlari vafot etgan.

Savol: Havo sharida osmonga ko'tarilgan 7 nafar odam nega vafot etganini aniqlang.

Umurtqasizlar va umurtqalilar zoologiyasi fanidan keys topshiriqlari:

1-keys topshirig'i:

Nega jigar qurti ko‘payish vaqtlarida turlicha nomdagi lichinkalar paydo bo‘ladi? Ushbu topshiriqni bajarish uchun jigar qurtining yashash joylari va unga moslanish xususiyatlarini esga tushiring.

2-keys topshirig‘i:

Odatda odamlar ayrim insonlarning jamiyat uchun katta xizmat qilganligi uchun ularga haykal qo‘yishadi. Qaysi hasharotga, qayerda va nima uchun haykal qo‘yilgan? Bu savolga javob topish uchun hasharotlarning ahamiyati haqidagi bilimlaringizni esga oling.

3-keys topshirig‘i:

Qushlar ichida boyg‘o‘ydo yirtqichlik bilan yashab, ko‘pincha mayda kemiruvchilar bilan oziqlanadi. Bir yilda tabiatda kemiruvchilar soni keskin kamayib ketgan, ammo boyg‘o‘ydo ko‘payishda davom etgan.

Savol: Qanday sabablarga ko‘ra boyg‘o‘ydo tur sifatida saqlanib qolgan? O‘z dalillaringizni bayon qiling.

(O‘qituvchi uchun izoh: ozuqa kamligi tufayli poloponlari kasalliklarga uchragan; ona boyg‘o‘ydo poloponlarini ba‘zilar yegan; tuxum qo‘yish kamaygan; tuxumlardan jo‘ja chiqishi kamaygan.)

Xulosa:

Ta‘limda keys texnologiyasidan foydalanish hayotda uchrab turuvchi real voqea, muammolarni, inson va atrof-muhit munosabatlarini, tabiat va ijtimoiy omillarni o‘rganishga yordam beradi.

Keys mashg‘ulotlari o‘quvchilarda tahliliy, amaliy, ijodiy, muloqot va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantiradi.

Keyslarga qo‘yiladigan asosiy talablar: aniq maqsad, muayyan darajada murakkablik, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatlarni aks ettirishi lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Долгоруков А.М. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения. 2013. URL: <http://www.vshu>.
2. Толочина О.Г. Кейс-технологии как один из инновационных методов образовательной среды. URL: <https://nsportal.ru> (дата обращения: 21.12.2019).
3. Раджабалиев Г.П., Нурмагомедова Н.Х. Кейс-технологии в образовании // Вестник социально-педагогического ин-та. – 2015.
4. Колесникова О.И. Использование кейс-технологий с целью активизации самостоятельной учебной деятельности студентов педагогических специальностей // Вестник Екатеринбург.ин-та. – 2009. - № 2 (6).
5. Толипова Ж.О. Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси (Биология) модули бўйича ўқув-услубий мажмуа Тошкент – 2017
6. Олимов А.Замонавий таълим ва инновацион технологиялар бўйича илғор хорижий тажрибалар. Бухоро 2015